

Ғаллачиликда ресурстежовчи технологияларидан самарали фойдаланиш шартлари

Рухонгиз Нурбекова

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази таянч докторанти

Мустақилликгача пахтадан бошқа экин экилмаган майдонларда бугун миллион-миллион тонналик ғалла етиштирилмоқда. Ғалла стратегик аҳамиятга эга миҳим маҳсулот бўлиб, ғалла мустақиллиги юртимиз иқтисодий мустақиллигига ҳам бевосита даҳлдордир. Истиклол йилларида дунёнинг йирик ғаллачиликга ихтисослашган давлатлари орасида Ўзбекистон ҳосилдорлик бўйича 92 ўрндан 11 ўринга кўтарилиши, ун ва ун маҳсулотларининг 80 фоиздан ортиғини импорт қилувчи давлатдан йилига ўртача 700 минг тоннадан ортиқ буғдой ва ун маҳсулотларини экспорт қилган ҳолда, экспорт қилувчи давлатлар қаторига кирди.³ Олиб борилган ислохотлар натижасида мамлакатимиз аҳолисини дон ва дон маҳсулотлари билан барқарор таъминлашга еришилди. Ғалла етиштиришнинг оила пудрати асосида ташкил қилиниши ва давлат буюртмасининг аста-секинлик билан камайиб бориши ва ҳозирги кунга келиб ғалла етиштиришда бозор механизмлари жорий этилиб, ғалла етиштиришда сифат ва миқдорий кўсаткичлар ортиб бормоқда, унинг сифатини яхшиланишига ва натижада уни экспорт қилиш имкониятлари туғилди.

Аммо, бугунги техника тараққий этган XXI асрда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг ғаллачилик тармоғида ҳали ҳам серхаражат, анъанавий технологиялардан ҳамда энергия сиғими юқори бўлган техникалардан фойдаланилмоқда.

Ресурсларни тежаш ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш муаммоларини ҳал қилиш учун барча турдаги ресурслардан (моддий, меҳнат, табиий, молиявий ва бошқалар) фойдаланишни англатади.

³ Хушматов Н.С. “Республикада амалга оширилган аграр ислохотлар эришилган натижалар, истиқболдаги режалар хусусида” “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашда илғор агротехнологиялардан самарали фойдаланиш, ирригация ва мелиорация тизимларини ривожлантириш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги илмий-амалий конференция маърузалар тўплами I жилд. Тошкент 2015 16-17 апрель, б.228

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш борасида бир қатор қонун ҳужжатлари қабул қилинмоқда.

Жумладан, қишлоқ хўжалигида сув тежовчи, ресурс тежовчи технологиялар бўйича 2013 йил 19 апрелдаги ПҚ-1958 сонли “2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”⁴ қарорига асосан 2013-2017 йилларда 25 минг гектар майдонда томчилатиб суғориш тизими, 45,6 минг гектар майдонда эгатга плёнка тўшаб суғориш усули ҳамда 34 минг гектар майдонда эса ўқ-ариқлар ўрнига кўчма эгилувчан қувурлар ёрдамида суғориш усуллари жорий этилиши белгиланган.

Бундан ташқари, 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли фармонига кўра “...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш, унумдорлиги юқори бўлган қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш”⁵ борасида устувор йўналиш сифатида аҳамият қаратиш белгиланди.

Шу қаторида 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонига асосан “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш концепцияси” ишлаб чиқилиб унга мувофиқ ерга ишлов бериш ва экинларни парваришланишнинг илғор инновацион (Mini till, No till ва бошқ.) технологияларини амалиётга татбиқ этиш ҳисобига агротехник тадбирлар сонини минималлаштириш каби тадбирлар белгилаб берилган⁶.

Шу жумладан, президентимизнинг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонларида 100 та мақсад келтирилган бўлиб, “Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини

⁴ <https://lex.uz/docs/2157834>

⁵ <https://lex.uz/docs/3107036>

⁶ <https://lex.uz/docs/4378526>

камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш” номли 30-мақсадида тупроқ унумдорлигини ошириш ва муҳофаза қилиш вазифаси белгиланган ҳамда 31-мақсади сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳисобига камида 7 миллиард куб метр сувни иқтисод қилиш вазифаси устувор вазифа сифатида белгиланган⁷.

Ушбу илоҳотлар натижасида мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги соҳасига, замонавий рақамли технологияларнинг кириб келаётгани амалиётда No-Till (тупроққа тўғридан-тўғридан ишлов бермасдан экиш технологияси), mini-till (ерга минимал ишлов бериш), лезерли текислаш, сувдан самарали фойдаланиш, алмашлаб экиш, ёмғирлатиб суғориш, томчилатиб суғориш каби технологиялар амалиётда кенг қўлланилмоқда. Ушбу технологиялар ер, сув, энергия (ёмм, электр), меҳнат, ўғит, уруғ каби ресурсларни тежаш имконияти яратилмоқда.

Хусусан, No-Till - ерга ҳеч қандай ишлов бермасдан (шудгорламасдан) тўғридан-тўғри экин экиш технологиясини киритиш мумкин. Бу технологиядан фойдаланганда тупроқ ерозиясини, буғланишни, ўсимликнинг сувга бўлган эҳтиёжини, ишлов бериш учун зарур бўлган ёқилғини ва ишчи кучини ҳамда пестицид ва минерал ўғитлардан фойдаланиш даражасини камайтириб, тупроқдаги органик моддалар ва гумас миқдорини оширади.

Шунингдек, Mini-Till (ерга минимал ишлов бериш) бу тупроқ юзасида ўсимлик қолдиқлари қолдирилган ҳолда ерни шудгор қилмасдан чизел ёки бараналар ёрдамида тупроқ юзасига ишлов бериш технологияси ҳам ғалла етиштиришда кенг қўлланилади. Бу технология тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, структурасини мустаҳкамлаш, тупроқдаги сув миқдорини ушлаб туриш ва ошириш, ёқилғи харажатларнинг мос равишда қисқариши, меҳнат ва ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш имкониятидан келиб чиқиб ресурсларни тежашга эришиш мумкин.

Лазерли текислаш- ерни лазер билан жиҳозланган ковш челаги ёрдамида текислаш жараёни бўлиб, унда ер сатҳида 0-0,2% даражасидаги доимий қиялик

⁷ <https://lex.uz/docs/5841063>

яратилади. Мазкур амалиёт глобал жойлашувни аниқлаш тизимлари (GPS) ва лазерли ўлчов ускуналари билан жиҳозланган тракторлардан фойдаланишни талаб қилади. Қияликнинг керакли даражасини яратиш учун майдон тупроқни олиш ёки тўлдириш орқали текисланади⁸. Бу технологияни ғаллачиликда қўллаш натижасида аниқ ва текис юза ҳосил бўлиши экинлар ҳосилдорлиги (10-20 %) ошади, тупроқда шўр йиғилишини назорат қилиш имконияти, экин майдонларини 2-5 % га ошириш, сувни бир хил тақсимлаш имконияти бўлиб буғдойда 1714 м³ ва ғўзада 2000 м³ га сув сарфи камади⁹.

Қуйида ғалла етиштиришда ресурс тежовчи технологиялардан самарали фойдаланиш шартлари келтирилган:

Ерни лазерли текислаш, минимал ва тўғридан-тўғри ишлов бериш орқали экин экишдан олдинги бир қанча агротехник тадбирлар; шудгорлаш, ҳайдаш, бараналаш, култивация қилиш ва экиш тадбирларининг бажарилмаслиги ва техникалар экин даласига киришлари сони камайганлиги сабабли ерга ишлов беришни камайтириш;

Эгатлаб, минерал ўғитларни қўшган ҳолда суғориш, сув миқдорини аниқлаш ҳамда ҳамда буғланиш камайтирган ҳолда сувдан фойдаланиш;

Кўп функцияли ва серунум арготехнологиялар, агротехник тадбирларни бир вақтнинг ўзида амалга оширадиган, муқобил энергияда ишлайдиган қишлоқ хўжалиги техникаларини қўллаш;

Минерал ўғитларни қўллашда муддати, оптимал дозаларини, олдин фойдаланилган органик ва минерал ўғитларнинг кейинги жараёндаги таъсиридан фойдаланиш ва ёндош ўсимликларни устини компостлаш орқали ўғитлардан самарали фойдаланиш;

Дуккакли ва кўп йиллик ем-хашак экинларини алмашлаб экиш энг мақбул ўтмишдошларни жойлаштириш, яшил гўнг, оралик экинлар ва пичан экинларидан фойдаланиш билан экин майдонларини такомиллаштириш;

⁸ Нурбеков А. “Суғориладиган майдонларда тупроқни ҳимояловчи ва ресурстежовчи технологиялар асосида экинларни етиштириш бўйича” тавсиянома. Б.33

⁹ Фарманов Т.Х., Юсупова Ф.М., Мухторов А.Х., Гаппаров С.М., Ахмаджанов В., Сабурова З. Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш: Тошкент 2020. Б.24

Экишни минерал ўғитлар билан шунингдек, экишдан олдин ишлов бериш билан бирлаштириш, юқори сифатли, тез унувчан уруғликдан фойдаланиб, экиш ишларини сифатли бажарган ҳолда янги нав ва дурагайлар ёрдамида экиш;

Пестицидларни қўллашда оптимал дозалар, муддатлар, меъёрларни аниқлаш ҳамда тез парчаланадиган ва юқори самарали янги турдаги пестицидларнинг аралашмаларидан фойдаланишда ҳимоя воситаларини илмий асосларга кўра жорий этиш заруратини билдиради.

Қишлоқ хўжалигида замонавий ресурстежовчи технологияларни қўллагандан туриб, фермерларнинг моддий манфаатдорлигини ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш таннархини пасайтиришнинг иложи йўқлигини такидлаш жоиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Хушматов Н.С. “Республикада амалга оширилган аграр ислохотлар эришилган натижалар, истиқболдаги режалар хусусида” “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашда илғор агротехнологиялардан самарали фойдаланиш, ирригация ва мелиорация тизимларини ривожлантириш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги илмий-амалий конференция маърузалар тўплами I жилд. Тошкент 2015 16-17 апрель, б.228
2. <https://lex.uz/docs/2157834>
3. <https://lex.uz/docs/3107036>
4. <https://lex.uz/docs/4378526>
5. <https://lex.uz/docs/5841063>
6. Нурбеков А. “Суғориладиган майдонларда тупроқни ҳимояловчи ва ресурстежовчи технологиялар асосида экинларни етиштириш бўйича” тавсиянома. Б.33
7. Фарманов Т.Х., Юсупова Ф.М., Мухторов А.Х., Гаппаров С.М., Ахмаджанов В., Сабурова З. Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш: Тошкент 2020. Б.24